

Entre el t3pico y el Leitmotiv: el polo hexat3nico como representaci3n del misterio en *El final de don 1lvvaro*, de Conrado del Campo

David Ferreiro Carballo

Madrid (ES)

El final de don 1lvvaro, de Conrado del Campo (1878–1953), es un drama l3rico en un acto y dos cuadros cuyo estreno tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid el 4 de marzo de 1911. El libreto, escrito por Carlos Fern1ndez Shaw (1865–1911)¹, est1 basado en el drama teatral del Duque de Rivas (1791–1865), *Don 1lvvaro o la fuerza del sino* (1835)². Esta obra narra la historia de amor prohibido entre don 1lvvaro y Leonor Vargas, hija del Marques de Calatrava. La pareja es descubierta y, durante una discusi3n, don 1lvvaro mata accidentalmente al padre de Leonor. En consecuencia, don 1lvvaro huye a Italia y Leonor se refugia en una ermita como penitente. A1os despu3s, en una guerra en Italia, don 1lvvaro salva la vida de don Carlos, hermano de Leonor, pero este reconoce al asesino de su padre y decide vengarse. Tras matarle en el duelo, Don 1lvvaro regresa a Espa1a y se refugia en un monasterio, a donde le sigue el otro hermano de Leonor, don Alfonso. Los dos se enfrentan, pero, de nuevo, don 1lvvaro prevalece y hiere a don Alfonso. Este, antes de morir, implora ser confesado por un penitente, que resulta ser Leonor. Tras reconocerse, don Alfonso la asesina antes de morir; y don 1lvvaro se vuelve loco y se suicida.

Este tema ya hab3a sido usado por Giuseppe Verdi en *La forza del destino*, con libreto de Francesco Maria Piave (1810–1876). Verdi y Piave nos cuentan la historia completa, aunque solamente incluyen a uno de los dos hermanos de Leonor, don Carlos, quien, adem1s, no muere en Italia sino en Espa1a, en el duelo con don 1lvvaro en el monasterio. Tras su estreno en 1862, Verdi decidi3 modificar el final, pues, si bien la recepci3n de la 3pera fue positiva, no faltaron cr3ticas a la excesiva crudeza del mismo. As3, con la ayuda del libretista Antonio Ghislanzoni (1824–1893), surgi3 una nueva versi3n (1869) en la que don 1lvvaro no se suicida al final, sino que es reconfortado por el Padre Guardi1n en el monasterio. En definitiva, Verdi y Ghislanzoni centran el drama en el personaje de don 1lvvaro, que consigue sobrevivir a su tr1gico destino³.

1 Fern1ndez Shaw, *El final de don 1lvvaro*.

2 Saavedra y Ram3rez de Baquedano, *Don 1lvvaro o la fuerza del sino*.

3 Para una mayor profundizaci3n en *La forza del destino*, v3ase Mila, *El arte de Verdi*, 145–48; S1nchez S1nchez, *Verdi y Espa1a*, 147–70.

Por el contrario, Conrado del Campo y Carlos Fernández Shaw se centran exclusivamente en la última parte de la historia. Aunque los personajes nos cuentan sucesos del pasado, el drama se basa en el duelo final entre don Álvaro y don Alfonso, omitiendo la aparición de don Carlos. Sin embargo, hay una diferencia con respecto al original, ya que Leonor no es apuñalada por don Alfonso. Esta variación hace de ella y su alter ego como Penitente un personaje fundamental y, si bien no actúa hasta la escena 6, su presencia es constante desde el primer compás del preludio. A este respecto, el principal objetivo de este trabajo es mostrar cómo el compositor consigue crear una asociación musical mediante el uso efectivo de la técnica del Leitmotiv. Además, la identidad de ambos personajes no se revela hasta la mitad del segundo cuadro, pero Conrado del Campo creará antes un Leitmotiv para el Penitente, cuya progresión armónica es un tópico musical particular: el polo hexatónico, un recurso sonoro asociado tradicionalmente con el misterio.

Dicho esto, este artículo se divide en dos secciones. En la primera se ofrece una descripción técnica del polo hexatónico y sus implicaciones hermenéuticas, una acotación de la teoría de tópicos musicales y la integración del polo dentro del universo de tópicos wagnerianos usados por Conrado del Campo⁴. De esta manera, podremos entender cómo se fragua el proceso de comunicación entre el autor y el público instruido, es decir, los espectadores del Teatro Real. En la segunda sección se analizan los dos cuadros de *El final de don Álvaro* para entender cómo el compositor sitúa el polo hexatónico a medio camino entre el tópico musical y el Leitmotiv para construir y comunicar el misterio en torno a Leonor y el Penitente.

El polo hexatónico: teoría y significado

El concepto de polo hexatónico fue acuñado por la Neo-Riemannian Theory, una metodología analítica surgida en la década de 1980 ante la necesidad de explorar las progresiones armónicas cromáticas del siglo XIX tardío –y su proyección a inicios del XX. La teoría parte de las ideas de Hugo Riemann, cuya base es el reconocimiento de tres funciones armónicas básicas: tónica (T), dominante (D) y subdominante (S)⁵. La Neo-Riemannian Theory va un paso más allá: si bien resulta lógico pensar que los objetos tonales van a demandar una respuesta también tonal, esta no tiene por qué ser siempre estable. Por tanto, los protocolos clásicos para etiquetar las armonías dentro de una escala diatónica subyugada a la tónica ya no son relevantes en muchos momentos del análisis musical, sino que los objetos sonoros se ubican en un sistema de doce divisiones iguales que asume todas las equivalencias enarmónicas.

4 En este sentido, es importante citar aquí el estudio de Sánchez Sánchez, «Resonancias tristanescas en la ópera española». En este texto, Víctor Sánchez realiza un primer acercamiento a la influencia wagneriana presente en *El final de don Álvaro*, pero sin profundizar en elementos tan técnicos y específicos como el abordado en estas páginas.

5 Gollin y Rehding, *The Oxford Handbook of Neo-Riemannian Music Theories*, 3–166.

Con lo anterior presente, otro de los conceptos clave de la Neo-Riemaniann Theory es el de «transformación triádica». Según Brian Hyer, existen tres transformaciones básicas para convertir una triada mayor en otra menor (y viceversa) cambiando solo una de sus voces y manteniendo siempre un intervalo común entre ellas (ejemplo 1): (A) P (Paralelo), cambia la tercera, conserva la quinta justa; (B) R (Relativo), cambia la quinta justa, conserva la tercera mayor; (C) L (*Leittonwechsel* o nota principal), cambia la raíz, conserva la tercera menor⁶.

Ejemplo 1. Transformaciones triádicas básicas según Brian Hyer.

Por otro lado, y siguiendo al profesor Richard Cohn, estas tres transformaciones comparten varias propiedades: cada una es una involución de sí misma, cada una altera el modo (relaciona una triada con su opuesta mayor o menor), y cada una conserva dos notas comunes, alterando la tercera en un semitono (casos de P y L) o en un tono (caso de R). Esta última propiedad es particularmente significativa en el análisis de la música de finales del siglo XIX, pues tanto la conservación de sonidos comunes como la conducción parsimoniosa de las voces (sin grandes saltos melódicos) son dos características estilísticas importantes⁷.

Así, el origen del polo hexatónico reside en la escala hexatónica, que se forma mediante la unión de dos triadas aumentadas para dar lugar a una escala que alterna semitonos (1) y terceras menores (3). Al aceptar una división de la octava en doce semitonos iguales, podemos formar un total de cuatro triadas aumentadas, y sus posibles combinaciones dan lugar a las cuatro escalas hexatónicas que, con sus equivalencias enarmónicas, siguen la progresión 1:3 (ejemplo 2). Por otro lado, las 24 triadas mayores y menores que es posible formar con los doce semitonos de la octava justa se distribuyen en cuatro sistemas hexatónicos derivados de las escalas hexatónicas; y cada sistema hexatónico agrupa las triadas mayores y menores que se pueden formar a partir de las notas de su propia triada aumentada inicial (tabla 1)⁸.

Finalmente, la disposición ordenada de los elementos que forman cada sistema hexatónico genera lo que se denomina ciclo hexatónico, de manera que cada triada comparte siempre dos notas con sus vecinas. Cada ciclo alterna las transformaciones paralelo y nota principal (P y L, ejemplo 3). Además, asumiendo las equivalencias enarmónicas, el punto de partida es también el punto de llegada (figura 1).

6 Hyer, «Tonal Intuitions in *Tristan und Isolde*», 175–226.

7 Véase al respecto Cohn, «Maximally Smooth Cycles», 12.

8 *Ibid.*, 18.

Ejemplo 2. Escalas hexatónicas (1:3) y su notación numérica.

[0, 1, 4, 5, 8, 9]	[1, 2, 5, 8, 9, 10]	[2, 3, 6, 7, 10, 11]	[3, 4, 7, 8, 11, 0]
Do Mayor–Do menor Mi Mayor–Mi menor Lab Mayor–Lab menor	Do# Mayor–Do# menor Fa Mayor–Fa menor La Mayor–La menor	Re Mayor–Re menor Fa# Mayor–Fa# menor Sib Mayor–Sib menor	Re# Mayor–Re# menor Sol Mayor–Sol menor Si Mayor–Si menor
Triáda Aumentada Lab–Do–Mi	Triáda Aumentada Fa–La–Do#(Reb)	Triáda Aumentada Sib–Re–Fa#	Triáda Aumentada Sol–Si–Re#(Mib)

Tabla 1. Sistemas hexatónicos en base a la notación numérica de las escalas hexatónicas.

Figura 1. Visualización gráfica de los ciclos hexatónicos. Elaboración propia a partir de Cohn, *Audacious Euphony*, 18.

Si nos fijamos en la transcripción musical de los ciclos (ejemplo 3), observamos lo siguiente: por un lado, las triadas adyacentes tienen siempre dos notas en común; por otro, las triadas que se encuentran separadas por dos transformaciones (P y L) comparten tan solo una nota; y, finalmente, las triadas que están separadas por tres transformaciones no tienen ninguna nota en común. Esta última relación, que se puede definir como la tercera trasposición dentro de un mismo ciclo hexatónico –y que en la figura 1 implica a dos triadas diametralmente opuestas–, es lo que se conoce como «polo hexatónico»⁹.

The image shows a musical score with four staves. Each staff contains a sequence of seven triads. Below each triad, a letter indicates the transformation: 'P' for parallel and 'L' for lateral. The transformations alternate between P and L across the staves. The first staff starts with P, L, P, L, P, L, P. The second staff starts with P, L, P, L, P, L, L. The third staff starts with P, L, P, L, P, L, L. The fourth staff starts with P, L, P, L, P, L, L.

Ejemplo 3. Transcripción de los ciclos hexatónicos según la alternancia de las transformaciones P y L.

A pesar de que la etiqueta «polo hexatónico» es reciente, su uso ha sido constante a lo largo de la historia para evocar musicalmente lo sobrenatural y lo misterioso. Es de nuevo el profesor Cohn quien explora su carga semiótica en un estudio histórico y psicológico que se apoya en las teorías de la percepción freudiana de «lo misterioso»¹⁰. Además, ofrece toda una galería detallada de cómo los compositores han ido empleando la polaridad hexatónica a lo largo del tiempo: desde Carlo Gesualdo hasta Arnold Schönberg, pasando por Richard Wagner, entre otros. Además, los ejemplos están asociados a textos cantados sobre temas ligados al misterio: la muerte, la reencarnación, los espíritus, la magia, el infierno, y un largo etcétera. Por tanto, el polo hexatónico se revela como un tópic musical dotado de significado, dos triadas opuestas en un ciclo hexatónico sin notas en común; y significado, el mundo del misterio. Sin embargo, las características que definen a un tópic musical –una herramienta analítica tan versátil como compleja– van mucho más allá, como veremos en el siguiente epígrafe.

⁹ Para profundizar en todos estos conceptos, véanse los trabajos de Cohn, «Maximally Smooth Cycles»; y el segundo capítulo de Cohn, *Audacious Euphony*, 17–43.

¹⁰ Cohn, «Uncanny Resemblances».

La teoría de tópicos: acotación metodológica

Partimos de una perspectiva global que considera los tópicos musicales como las convenciones que manejan los compositores para comunicar significados, tanto estéticos, como contextuales o identitarios. Además, debemos verificar que son elementos recurrentes dentro del repertorio musical y que soportan un significado mínimamente contrastado y avalado, no solo por él mismo, sino también por aquellos otros autores con los que convivió y con los que comparte una estética afín, además de por parte de la crítica especializada. Finalmente, los diferentes tópicos serán descubiertos y sistematizados por nosotros mismos a través de un análisis musical que dialogue con un conocimiento profundo del período, algo que entronca directamente con los preceptos de la historia cultural.

A partir de la generalización anterior, sus derivaciones son diversas, y buena prueba de ello es la ingente cantidad de literatura académica generada desde sus inicios en la década de 1980 para analizar la música del siglo XVIII hasta el momento actual, en donde su aplicación se ha extendido ya a todos los períodos históricos¹¹. A pesar de esta gran variedad, todos los discursos coinciden en señalar un diálogo permanente entre forma y significado, en el cual no debemos entender los tópicos como meras etiquetas, sino como elementos con fuerte carga hermenéutica que ofrecen la posibilidad de integrar la música en un contexto mucho más amplio.

Por nuestra parte, seguiremos algunas de las líneas trazadas por el musicólogo Kofi Agawu, quien, en su primer libro, propone una definición del tópico que alude a un signo musical dotado de dos elementos –significante y significado–, pero que, al mismo tiempo, es inseparable de las capacidades de un público instruido, no solo para identificarlo y entenderlo, sino también para continuar con la construcción y el desarrollo de su significado. Además, esta argumentación le llevará a acuñar el concepto de «universo de tópicos» para referirse a los elementos comunes a una época usados por los compositores y conocidos por el público instruido¹². En su segundo libro, Agawu aporta una descripción más detallada del «universo de tópicos»: para aplicarlo, es necesario conocer previamente los lugares comunes de la época en la que se inserta el objeto musical estudiado, los cuales, como sabemos, son entendidos tanto por el compositor como por el público¹³. Sin tener una profunda familiaridad con los estilos históricamente sancionados de la época no sabremos cuáles son sus diferentes categorías ni seremos capaces de implementarlas de manera imaginativa en el análisis musical.

Consecuentemente, si consideramos que el polo hexatónico es un tópico musical, asumimos las siguientes premisas; (1) que tiene significante y significado, algo que ya hemos demostrado en el apartado anterior; (2) que forma parte del universo

11 Para una aproximación general véase McKay, «On Topics Today». Para una actualización completa de la teoría, véase Mirka, *The Oxford Handbook on Topic Theory*.

12 Agawu, *Playing with Signs*, 30.

13 Agawu, *Music as a Discourse*, 43.

de tópicos del momento histórico en el que se inserta la obra analizada –*El final de don Álvaro*–, el cual quedará acotado a los primeros quince años del siglo XX. Este período se caracteriza, entre otras cosas, por ser el último gran pico en la recepción del repertorio wagneriano en Madrid, hecho que influyó notablemente en la configuración del teatro lírico español del momento; y (3) que el tópico no solo puede ser entendido por el compositor, sino también por el público instruido. Estas dos últimas premisas son las que vamos a demostrar en el siguiente apartado. No obstante, si bien el público ha de ser capaz de percibir y entender los tópicos musicales, esto no implica su comprensión a nivel técnico. En este sentido, como apunta López Cano: el tópico es un «pivote para la cognición» que se relaciona con el momento en el que el público competente empieza a elaborar «mundos específicos con el objeto sonoro gracias a la articulación de marcos y guiones que orientarán su semiosis musical»¹⁴. Esto es lo que ocurrirá en *El final de don Álvaro*, como veremos.

Conrado del Campo y el universo de tópicos wagneriano

El repertorio wagneriano comenzó a entrar tímidamente en España en la década de 1860, y su recepción experimentó un proceso lento y gradual lleno de fluctuaciones en cuanto al grado de aceptación y/o rechazo de sus dramas líricos, así como del nivel de influencia que estos ejercían en cada momento en la configuración del teatro lírico español y, por extensión, en el sempiterno debate en torno a la ópera nacional. Simplificando mucho el discurso, este debate gira, cuanto menos, alrededor de cuatro premisas: el referente internacional en el que fundamentarse, la pertinencia o no del castellano como lengua vehicular, la necesidad o no de recurrir a la zarzuela como punto de partida, y de qué modo incluir el canto popular español¹⁵. Conrado del Campo, como ferviente admirador de la obra de Wagner¹⁶, conocía perfectamente el proceso¹⁷, y así nos lo cuenta en un artículo de madurez:

14 López-Cano, «Entre el giro lingüístico y el guiño hermenéutico», 20.

15 Sobre el wagnerismo en Madrid, véase Suárez García, «La recepción de la obra de Richard Wagner [2005]»; y Suárez García, «La recepción de la obra de Richard Wagner [2008]». En cuanto a la ópera nacional española, la literatura musicológica es ingente, y todavía hoy es objeto de discusión y reflexión. Como referencia más actualizada, véase Carreras, *La música en España en el siglo XIX*.

16 Ferreiro Carballo, «Conrado del Campo», 145–200.

17 En este punto es importante reconocer que, aunque este artículo solo recoge el contexto madrileño –pues es el ámbito de trabajo inmediato de Conrado del Campo–, el repertorio wagneriano ya había llegado antes a España, especialmente a ciudades como Barcelona, en donde se escuchó por primera vez *Tristan und Isolde* en el año 1899 y la tetralogía completa de *Der Ring des Nibelungen* en 1910. En esta profunda asimilación jugó un papel decisivo el esfuerzo por traducir las óperas de Wagner al catalán, visto como un acierto a ojos de la crítica. Esta problemática se aborda en Ortiz de Urbina Sobrino, «La recepción de Richard Wagner», que establece una comparación entre la recepción catalana y la madrileña (15–21 y 314–30); y, especialmente, en Janés Nadal, «La obra de Richard Wagner en Cataluña», publicada tiempo después en catalán, Janés Nadal, *L'obra de Richard Wagner a Barcelona*.

En torno a la gigantesca figura del autor de *Tristán e Iseo* se agitaron en su tiempo y, en verdad, hoy todavía no han cesado de agitarse las pasiones de todos cuantos con el mundo teatral se relacionan y respiran su atmósfera tan atrayente y cautivadora. Sobre su personalidad, así como sobre su obra, realización formal en progresiva y audacísima marcha ascendente de la noble idea del Drama Lírico, nacido de la íntima y exaltada unión de la esencia poética del Drama y del espíritu de la Música, palpitante de ritmos y deslumbrante de sonoridades en la sinfonía beethoveniana se desencadenaron los más furibundos ataques y se iniciaron las más injustas y agresivas campañas¹⁸.

Conrado del Campo menciona dos elementos clave para entender el estado en el que se encontraba la recepción wagneriana en el momento en el que compone *El final de don Álvaro*. El primero de ellos alude a *Tristan und Isolde*. Al respecto, la buena acogida que experimentó este drama lírico después de su estreno en el Teatro Real de Madrid en 1911 supuso el punto más álgido de una renovada fiebre wagneriana que se venía fraguando desde finales del siglo XIX, cuando Luigi Mancinelli ocupó la dirección de la Sociedad de Conciertos de Madrid y la del Teatro Real (1891–93). Este fervor por Wagner se extendió hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914¹⁹, un año que coincidió también con el estreno mundial de *Parsifal*²⁰. En consecuencia, el estilo del alemán volvió a tenerse en cuenta para intentar alcanzar la ansiada ópera nacional, planteamiento cuyas raíces se remontan al pensamiento krausista de mediados del siglo XIX y su proyección a nivel institucional de principios del siglo XX²¹. En este sentido, muchos compositores, entre ellos Conrado del Campo, asumieron el lenguaje wagneriano como un modelo de fuerte calado internacional que, al ser combinado con el canto popular español, crearía un lenguaje híbrido apropiado para ser aceptado en el contexto europeo²². Así, dentro del conjunto de técnicas musicales del universo wagneriano que los compositores españoles de aquellos años implementaron en sus óperas podemos encontrar el Leitmotiv, la continuidad de la acción, progresiones armónicas cromáticas e inestables, la melodía infinita, o el empleo de la voz en registros extremos, entre muchos otros.

Sin embargo, existe una diferencia substancial entre Conrado del Campo y la mayoría de los compositores españoles influenciados por Wagner. Aquí no estamos ante la mera imitación de un lenguaje lírico. Al contrario, el compositor asimila los principios dramáticos de Wagner y los integra dentro de una propuesta propia y

18 Campo, «Ricardo Wagner y la actualidad», 3.

19 No obstante, es importante precisar que, en los primeros años del siglo XX (temporadas 1902/3–1906/7), la recepción wagneriana en Madrid sufrió un parón considerable debido a la gestión conservadora practicada por el empresario José Arana Elorza y su asesor artístico, Luis Carmona y Millán. Véase al respecto Suárez García, «Temas wagnerianos».

20 Ortiz de Urbina Sobrino, «La recepción de Richard Wagner», 201–17 (*Tristan und Isolde*) y 331–50 (*Parsifal*).

21 Véanse Suárez García, «Krausoinstitucionalismo y wagnerismo»; Suárez García, «Claves estéticas de la primera recepción»; y Sánchez de Andrés, *Música para un ideal*.

22 Ferreiro Carballo, «Conrado del Campo», 95–144.

original²³. Por tanto, el wagnerismo de Conrado del Campo va mucho más allá del simple uso de sus principales tópicos estilísticos, lo que nos lleva al segundo elemento que se desprende de la cita que ofrecimos antes del párrafo anterior: «la unión de la esencia poética del drama y del espíritu de la música». Así, la estructura de sus dos primeros dramas líricos –*El final de don Álvaro* (1910) y *La tragedia del beso* (1911)– se basa en la Teoría del Período Poético-Musical que Wagner introduce de pasada en su ensayo *Oper und Drama*²⁴, y que implementa en sus óperas a partir del ciclo *Der Ring des Nibelungen*²⁵. Patrick McCreless, en su trabajo sobre *Siegfried*, nos sintetiza así este postulado:

El contenido emocional de un pasaje queda, por tanto, representado por la elección de una tonalidad. El desarrollo de la acción dramática y la llamada a otra emoción sugieren sus correspondientes cambios de tonalidad; y el retorno al estado original de sentimientos necesita de un retorno a la tonalidad principal, por lo que se crea una compleja red de emociones y tonalidades que se relacionan entre sí. . . . A esta red [de tonalidades y emociones] Wagner la llamó período poético-musical²⁶.

En este punto se impone la explicación del trasfondo historiográfico de este concepto, pues ha generado gran controversia a lo largo de los cien últimos años. Su uso para el análisis de las obras de Wagner a partir de *Der Ring des Nibelungen* fue iniciado por Alfred Lorenz en la década de 1920²⁷. Su premisa fue que la forma de sus óperas no era una representación aleatoria del libreto, sino que se trata de un conjunto bien organizado de secciones a las que llama períodos poético-musicales cuya identidad depende del empleo que el compositor hace de la tonalidad, los motivos conductores y algunas ideas formales más propias de la música instrumental. Si bien la idea era correcta, Carl Dahlhaus la rechazó, pues consideró que no fue bien explicada ni por Lorenz –obsesionado por las formas estereotipadas– ni por el propio Wagner²⁸. Con todo, aunque el término perdió el favor de los analistas, la idea formal que de él deriva ha sido adoptada por ciertos teóricos estadounidenses en las últimas décadas, como Robert Bailey, Patrick McCreless y Warren Darcy²⁹. Este último tomó el concepto de período poético-musical, pero empleando un término

23 Ibid.

24 Wagner, *Oper und Drama*.

25 Para una profundización actualizada en la tetralogía de Richard Wagner, véase Berry y Vaszonyi, *The Cambridge Companion to Wagner's «Der Ring der Nibelungen»*.

26 Texto original en inglés: «The emotional content of a passage is thus symbolized by the choice of a tonality. The development of a dramatic action and the calling forth of other emotions suggest corresponding changes of key; and the return of the original state of feeling necessitates a return to the original key, so that a closed network of interrelated emotions and keys is created. . . . Such a network [of tonalities and emotions] Wagner called the poetic-musical period». McCreless, *Wagner's «Siegfried»*, 87–88. Traducción al español realizada por el autor del presente artículo.

27 Lorenz, *Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner*.

28 Dahlhaus, «Wagners Begriff der dichterisch-musikalischen Periode».

29 Bailey, «The Structure of the Ring»; McCreless, *Wagner's «Siegfried»*; Darcy, *Wagner's «Das Rheingold»*.

mucho más neutral («episodio») para describir la forma derivada del libreto de los dramas wagnerianos. En nuestro análisis de *El final de don Álvaro* cogeremos también este término, pero le añadiremos el de «subepisodio» para trazar las divisiones internas de los distintos eventos dramáticos.

Por otro lado, la tonalidad también juega un papel importante en la estructura de las óperas de Wagner. En general, su sistema tonal se resume en la interacción de tres principios tonales que fueron postulados por Bailey³⁰ –tonalidad asociativa, expresiva y direccional– y adoptados por McCreless en su estudio sobre *Siegfried*, quien añadió uno más a la lista, el principio de tonalidad tradicional. Según McCreless, la tonalidad tradicional se basa en la relación funcional tónica-dominante; la tonalidad asociativa consiste en la asociación consciente de ideas o símbolos dramáticos particulares con tonalidades específicas (ligadas también a una melodía concreta); la tonalidad expresiva presenta una progresión estructural de tonalidades en tonos o semitonos (ascendentes y/o descendentes); finalmente, la tonalidad direccional ensaya una unidad formal que progresa desde una tonalidad inicial hacia otra final con la que no mantiene ningún tipo de relación funcional tradicional³¹.

Así, para analizar la función del polo hexatónico en *El final de don Álvaro* hemos de tener en cuenta su estructura formal y tonal, razón por la cual estas premisas metodológicas estarán siempre presentes como telón de fondo. No obstante, debemos responder la siguiente pregunta: si el significado hermenéutico del polo hexatónico (el misterio) se remonta al siglo XVI³², ¿por qué en el caso de *El final de don Álvaro* el compositor, el público y nosotros mismos lo identificamos con un tópico musical que se integra en el universo wagneriano?

En primer lugar, si examinamos aquella galería histórica elaborada por Richard Cohn vemos que Wagner es uno de los autores más representativos, con ejemplos extraídos de casi todos sus dramas líricos posteriores a 1850. Por otro lado, Cohn es también autor de un artículo en el que explora el uso del polo hexatónico como representación del misterio en *Parsifal*³³, lo que refuerza todavía más la estrecha relación entre el lenguaje wagneriano y este tópico musical, pues ambos se identifican también con un tratamiento cromático de la armonía.

En segundo lugar, nuestra atención ha de dirigirse de nuevo a la recepción wagneriana en Madrid en la primera quincena del siglo XX. Fue durante esos años cuando llegaron al Teatro Real de Madrid sus principales títulos: *Die Walküre* (1899), *Siegfried* (1901), *Götterdämmerung* (1909), *Das Rheingold* (1910), *Tristan und Isolde* (1911) y *Parsifal* (1914)³⁴; obras que, después su estreno, y en combinación con el repertorio wagneriano anterior a 1850, se volverían a programar en sucesivas temporadas.

30 Bailey, «The Structure of the Ring», 51.

31 McCreless, *Wagner's «Siegfried»*, 88–89.

32 Cohn, «Uncanny Resemblances».

33 Cohn, «Hexatonic Poles».

34 Ortiz de Urbina Sobrino, «La recepción de Richard Wagner».

De esta forma, el público abonado al Teatro Real escuchó entre 1899 y 1914 una media de tres óperas de Wagner en cada temporada. Por si esto fuera poco, el interés del Teatro Real hacia los dramas líricos wagnerianos posteriores a 1850 se acentuó a partir de la temporada 1908-09 y, excepto *Parsifal*, todos ellos habían sonado ya antes del estreno de *El final de don Álvaro* en 1911, incluido *Tristan und Isolde*³⁵.

Por tanto, no solo queda patente la estrecha vinculación del polo hexatónico con el lenguaje wagneriano, sino también su naturaleza como tópic musical perteneciente al universo de la primera quincena del siglo XX. En primer lugar, porque, recordemos, tiene significante y significado. Además, al estar relacionado con un elemento dramático concreto, cumple con la definición de Leitmotiv, por lo que podemos vincularlo también con este concepto. En segundo lugar, porque es percibido como tal por el público instruido y asiduo al Teatro Real. Ahora bien, insistimos, este público, acostumbrado a escuchar el significante sonoro del polo hexatónico en las óperas wagnerianas, solamente sería capaz de comprender el halo de misterio que emana de su significado. Como vemos, el polo hexatónico se convierte en ese «pivote para la cognición» entre compositor y público que sirve para, en este caso, construir el misterio.

En tercer y último lugar, porque Conrado del Campo conocía perfectamente el significado del polo hexatónico. De hecho, participó activamente en el proceso de la recepción wagneriana, y lo hizo desde un puesto privilegiado: desde su atril de viola en la orquesta del Real interpretó todas y cada una de las óperas del alemán, algo que le permitió, no solo interiorizar su lenguaje dramático de manera profunda y brillante, sino también observar el aprendizaje y la respuesta que daba el público a los diferentes tópicos musicales que configuran el universo wagneriano³⁶. Veamos cómo se traduce todo esto en *El final de don Álvaro*.

Cuadro I: Leonor y la premonición del misterio

En el primer cuadro de *El final de don Álvaro* se introducen ya los tres principales conflictos dramáticos de la ópera: el sufrimiento de don Álvaro, el ansia de venganza de don Alfonso y la incierta situación de Leonor. Como dijimos en la introducción, Leonor es el personaje más importante de la obra, y en torno a ella Conrado del Campo va a crear un subconsciente musical paralelo al desarrollo de la trama principal muy efectivo a nivel dramático. De hecho, Leonor no aparece hasta la mitad del segundo cuadro, pero su presencia musical es constante desde el preludio, pues lo primero que oímos es su Leitmotiv en *Mi Mayor* (ejemplo 4)³⁷.

35 Turina Gómez, *Historia del Teatro Real*.

36 Ferreiro Carballo, «Conrado del Campo», 183–99.

37 Salvo indicación en contra, todas las aseveraciones analíticas secundarias –pero necesarias para desarrollar el hilo conductor del artículo– que se ofrecen a partir de ahora han sido convenientemente demostradas en *ibíd.*, 303–414.

Allegro agitado y apasionadamente

LEITMOTIV DE LEONOR

PIANO

6

Ejemplo 4. *El final de don Álvaro*, cuadro I, «Preludio» (cc. 1-9).

Esta melodía, a priori, no aporta ningún contenido dramático, pero tanto su significado como su eventual asociación se irán construyendo poco a poco. En efecto, si analizamos su constante desarrollo durante el primer subepisodio del preludeo (cc. 1-79), pronto comprenderemos que ha de tratarse de un Leitmotiv que, junto a la tonalidad de Mi Mayor, aludirá a algún elemento importante del drama.

Más adelante, situados ya en la escena 1 –episodio 2, subepisodio a (cc. 189-206)–, don Álvaro mantiene una conversación con el Padre Guardián del monasterio en la que nos informa sobre algunos acontecimientos de su pasado. Justo al principio del fragmento (ejemplo 5), don Álvaro rememora su primer encuentro con Leonor y, mientras lo canta, volvemos a escuchar el Leitmotiv que ya conocemos del preludeo, nuevamente en la tonalidad estable de Mi Mayor (cc. 191-92). Por supuesto, es la relación entre música y texto la que nos informa de que este Leitmotiv se corresponde con Leonor y de que Mi Mayor es, qué duda cabe, su tonalidad. A partir de ahora, siempre que surja cualquier mención a Leonor en el primer cuadro, su Leitmotiv y su tonalidad asociativa estarán presentes de alguna manera para reforzar el subconsciente de la trama y para asegurar que el público interioriza una melodía que en el segundo cuadro solo sonará en un momento clave, como veremos.

Más allá de la presentación musical de Leonor, a lo largo del primer cuadro se va a generar un halo de misterio en torno a este personaje que, si bien será imperceptible, anuncia lo que sucederá en el segundo cuadro. Si prestamos atención a la estructura general del primer cuadro, vemos que este se compone de un preludeo y tres escenas que están conectadas entre sí, no solo por una clara carencia de divisiones formales tradicionales, sino también porque se suceden sin interrupción, como en los dramas wagnerianos a partir de *Der Ring*. Además, en la figura 2 podemos ver también el desarrollo de su estructura tonal general.

Ejemplo 5. *El final de don Álvaro, cuadro I, «Escena 1»* (cc. 189–98).

Figura 2. Estructura tonal general de *El final de don Álvaro, cuadro 1* (cc. 1–800).

En la figura 2 vemos que en la estructura tonal general del primer cuadro están presentes aquellos cuatro principios tonales de Bailey y McCreless. Primero, la tonalidad tradicional, pues oímos progresiones armónicas estables con funciones de tónica y dominante en todas las tonalidades que aparecen en el cuadro. Segundo, la tonalidad expresiva, pues la progresión tonal entre las escenas 2 y 3 es de semitono (Sol–Lab). Tercero, la tonalidad direccional, ya que el cuadro parte de la tonalidad de Mi Mayor y termina en otra distinta con la que no guarda ninguna relación funcional, Sol Mayor. Finalmente, la asociativa, pues están presentes las tres tonalidades representativas de los personajes principales: la conocida Mi Mayor para Leonor; Sol Mayor para don Álvaro, que lo acompaña en su canto personal e íntimo al Sol, en la escena 2; y Lab Mayor para D. Alfonso, que enfatiza su abrupta entrada en la escena 3.

Figura 3. Polo hexatónico en la estructura tonal general de *El final de don Álvaro*, cuadro 1 (cc. 1–800).

Este mapa tonal también nos muestra el primer ejemplo de polo hexatónico (figura 3), pues el paso de Do menor a Mi Mayor entre el Preludio y la escena 1 es la tercera transposición en un sistema hexatónico (figura 1). En consecuencia, el compositor genera un polo hexatónico en torno a la tonalidad asociativa de Leonor (Mi Mayor) justo después de presentar y desarrollar su Leitmotiv en el preludio, por lo que se crea un halo de misterio que identificamos con el alter ego de Leonor, el Penitente. De hecho, la polaridad hexatónica se verá también en los niveles intermedio y específico del primer cuadro, sobre todo en los momentos dramáticos en los que se ofrece información sobre Leonor tras la muerte de su padre. Igualmente, la tonalidad de Lab Mayor pertenece al mismo ciclo hexatónico (figura 3) y, si bien no se genera un polo en torno a ella, redundando en el empleo del procedimiento y refuerza su sonoridad. Si añadimos el hecho de que Lab Mayor también alude a la familia Vargas en general (incluyendo a Leonor), la asociación es todavía más fuerte y evidente, además de una auténtica premonición.

Cuadro II: el misterio del Penitente

Nuestro punto de partida para entender esta sección es el contraste dramático entre el lenguaje wagneriano y el canto popular español que propone el compositor (figura 4). En el primer cuadro presenta un canto de trilla entonado por un gañán fuera de escena, un tema popular y diatónico que dota a la ópera de un ambiente español que contrasta con el lenguaje cromático que le precede. El segundo cuadro se abre con una escena campestre protagonizada por tres pastoras, y continúa con la intervención de un coro que canta temas folclóricos. Tras este inicio, que identificamos con un fandango, todo se diluye hacia una atmósfera inestable y cromática que ya no cambiará hasta el trágico desenlace.

La función dramática de estos elementos es doble. Por un lado, «nacionalizar el drama lírico», es decir, darle a una obra que se inserta dentro de un lenguaje operístico internacional una sonoridad española. El propio Conrado del Campo lo

CUADRO I				CUADRO II						
PRELUDIO	ESCENA 1	ESCENA 2	ESCENA 3	PRELUDIO	ESCENA 4	ESCENA 5	ESCENA 6	ESCENA 7	ESCENA 8	
Wagneriano Cromático		Español - Diatónico	Wagneriano Cromático		Español - Diatónico			Wagneriano - Cromático		

Figura 4. El final de don Álvaro: contraste dramático entre lo wagneriano y lo español.

reconocía en una nota de prensa sobre *El final de don Álvaro* cuando se refería al «carácter adecuado, castizo, propio, que era preciso imprimir a la orquestación durante toda la obra, pero más aún en las escenas intercaladas de “sabor” popular que debían ofrecer un marco local a la historia»³⁸. Sin embargo, lo español tiene una segunda función que interviene en su configuración dramática, pues puede separarse de la sonoridad que evoca y entenderse como un contraste entre lo diatónico (España) y lo cromático, un recurso dramático que se puede encontrar en todas las obras de Wagner.

Molto tranquilo

Ejemplo 6. El final de don Álvaro, cuadro II, «Preludio» (cc. 24-27).

Nuestra atención se situará ahora en el bloque diatónico del segundo cuadro, cuya función dramática es la de recrear el ambiente de las montañas y el tono castizo de las escenas 4 y 5 a través del tópic pastoral y del tema de inspiración popular

38 En efecto, la presencia del canto popular en esta obra es esencial para entender el modelo de ópera nacional que nos propone Conrado del Campo, pero un análisis más profundo supera los objetivos de este artículo, que se centra exclusivamente en la creación de misterio a través del polo hexatónico.

que podemos titular, en virtud de su propio texto, «Canciones de la sierra». Estos elementos, que se presentan ya en el preludio, serán muy recurrentes a lo largo de todo el bloque diatónico. Sin embargo, en el segundo subepisodio del preludio (cc. 24–35) se ofrece también una melodía de carácter cromático que contrasta con el inicio alegre. En efecto, esta melodía (ejemplo 6, cc. 24–27) es el Leitmotiv del Penitente y, como vemos, presenta el polo hexatónico Re Mayor–La_♯(Sib) menor. Su sonoridad es totalmente misteriosa –lo que concuerda con el significado del tónico– y no tiene relación ni con lo pastoral ni con lo popular. En definitiva, ahora podemos corroborar que, efectivamente, en *El final de don Álvaro*, el polo hexatónico se sitúa entre el tónico y el Leitmotiv.

No obstante, durante el preludio solamente percibimos el halo de misterio que encierra esta melodía, pero no somos capaces de relacionarla con el personaje al que alude. La asociación llega en la escena 4, cuando las pastoras se encuentran con la ermita en la que vive el Penitente, y se confirma justo después, en la escena 5, cuando el coro, durante la celebración del fandango, cuenta partes de su historia. En ambos casos suena el tónico-Leitmotiv con su polo hexatónico, aunque con distintas raíces armónicas. Por tanto, Conrado del Campo consolida el misterio que había creado ya en el plano tonal del primer cuadro, y lo une ahora a un nuevo carácter, el Penitente. Por supuesto, ni los personajes ni el público saben todavía que Leonor y el Penitente son la misma persona, intensificándose todavía más el misterio.

Nivel General (Mod.–LabM–Mod.)		
Compases	Episodios y subepisodios, acción dramática	Tonalidades (nivel intermedio)
1. 611–89 a. 611–31 b. 631–51 c. 651–89	1. Leonor explica su situación. a. Introducción instrumental: «Tema de Leonor» b. «Tema del penitente». Leonor está aliviada. c. Leonor presagia la tormenta y empieza a sufrir. También nos da detalles sobre su situación.	1. Mod. → LabM a. MiM–crom. ³⁹ –Do _♯ m–mod. b. SolM–crom.–Reb → Dom c. Dom–crom.–MiM–crom.–Mim–crom.–Dom → LabM

Tabla 2. Estructura tonal y formal de *El final de don Álvaro*, cuadro II, «Escena 6», episodio 1 (cc. 611–89).

Todo se resuelve el primer episodio de la escena 6 (cc. 611–89), cuya estructura formal (en episodios y en subepisodios) y tonal (nivel intermedio), se puede ver en la tabla 2. Además, ofrecemos también la reducción completa para canto y piano de los subepisodios a (ejemplo 7) y b (ejemplo 8), que son los dos momentos clave en los que tiene lugar la asociación que unifica a ambos personajes.

39 Esta abreviatura se corresponde con el término «cromático», en alusión a aquellos pasajes que no terminan de asentarse nunca en un centro tonal claro y que se desarrollan a través de una conducción parsimoniosa de las voces, en la que juegan un papel fundamental las transformaciones triádicas que hemos comentado al principio.

611 **Moderato tranquilo** *con molta espressione*

PIANO *p* *cresc.*

619 *affrettando* *rall.* *a tempo* *sentidísimo*

625 *f* *p* *pp* *morendo*

Ejemplo 7. *El final de don Álvaro*, cuadro II, «Escena 6» (cc. 611–31).

El proceso empieza con una introducción instrumental, subepisodio a, en la que suena el Leitmotiv de Leonor nuevamente en Mi Mayor (cc. 613–17) que ya habíamos escuchado durante todo el primer cuadro. La aparición de este Leitmotiv en este momento no es ni mucho menos casual, puesto que es la primera vez que lo oímos en el segundo cuadro, lo que a buen seguro conseguirá atraer la atención de un público en un momento clave hacia una melodía conocida. Además, este tema será desarrollado durante todo lo que resta de subepisodio a (cc. 617–31), lo que enfatizará el proceso de asociación que viene después.

En efecto, en el subepisodio b oímos el Leitmotiv del Penitente (cc. 634–35) y su polo hexatónico (Sol Mayor–Re# menor), el cual acompaña la salida de una mujer de dentro de una ermita y precede al inicio de su intervención vocal. Finalmente, ya en el subepisodio c (cc. 651–89, no mostrado) y en el resto de la escena, el texto que canta esa mujer coincide con el pasado de Leonor que se había narrado en el primer cuadro. Este hecho, unido a la aparición conjunta de los dos Leitmotiv implicados, resuelve el misterio y nos revela que Leonor y el Penitente son la misma persona.

Conclusión

En un momento en el que la influencia de Richard Wagner en España vivía uno de sus picos más agudos (1910–14), la presión por incluir su lenguaje en la ópera nacional española era más intensa que nunca. Conrado del Campo supo, como hemos demostrado, abstraerse de la simple mitificación de su figura e interiorizar su modelo operístico en profundidad, algo que consiguió mediante la interpretación de sus óperas y la observación del público del Teatro Real.

631 *(Doña Leonor sale a escena)*

LEONOR

PIANO

pp *morendo* *pp*

Ya van muy

637

L.

le - jos. ¡Gra - cias! ¡Vir - gen

p *poco accel.* *a tempo* *f*

643

L.

pu - ra! El ai - re fi - xia - ba de la, er - mi - - - ta;

p *accel.* *f*

648 **Poco più tranquilo**

L.

mas, ¿có - mo la de - jar? —

poco rall. *p*

Ejemplo 8. *El final de don Álvaro*, cuadro II, «Escena 6» (cc. 631-51).

Así, la metodología analítica propuesta en este artículo nos ha permitido aportar ejemplos estructurales que revelan unas relaciones tonales atractivas y consistentes que se articulan a través de cuatro principios tonales básicos. Además, el empleo de la tonalidad asociativa y, por extensión, de la técnica del Leitmotiv, resulta muy efectivo, tanto a nivel dramático como expresivo, ya que Conrado del Campo consigue crear un complejo subconsciente musical que sobrepasa la trama principal. En cuanto al polo hexatónico, esta progresión armónica tiene una doble función: por un lado, es el Leitmotiv del Penitente; y, por otro, un tópico musical con el que se construye el misterio. Su combinación en *El final de don Álvaro* revela un ejercicio muy inteligente de asociacionismo musical y un profundo conocimiento del wagnerismo.

Por último, el enfoque metodológico que ensayamos en este artículo puede ser perfectamente extrapolado al repertorio wagneriano producido por otros compositores españoles de aquellos años, como Manuel Manrique de Lara, Rogelio Villar, o Emilio Serrano, entre muchos otros. De esta forma, podríamos ver el grado de asimilación real del universo de tópicos wagnerianos más allá de la figura de Conrado del Campo. De hecho, esta premisa se plantea como una vía de trabajo que debe transitar la musicología española, ya que los estudios en torno a la influencia del wagnerismo no acostumbran a realizar esfuerzos analíticos tan minuciosos y técnicos como el que aquí se propone. Sin duda, un ejercicio de estas características ayudaría a recuperar y a revalorizar una parte de la identidad musical del país, de influencia alemana, que fue silenciada por la germanofobia surgida tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.

Lista de referencias

- Agawu, Kofi. *Music as a Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music*. Nueva York: Oxford University Press, 2009.
- . *Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classical Music*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.
- Bailey, Robert. «The Structure of the *Ring* and Its Evolution». *19th-Century Music* 1, n.º 1 (1977): 48–61.
- Berry, Mark y Nicholas Vaszonyi, eds. *The Cambridge Companion to Wagner's «Der Ring der Nibelungen»*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Campo, Conrado del. «Ricardo Wagner y la actualidad». *Música*, n.º 12 (1944): 3 y 20.
- Carreras, Juan José, ed. *La música en España en el siglo XIX*. Volumen 5 de *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2018.
- Cohn, Richard. *Audacious Euphony*. Nueva York: Oxford University Press, 2011.
- . «Hexatonic Poles and the Uncanny in *Parsifal*». *The Opera Quarterly* 22, n.º 2 (2006): 230–40.
- . «Maximally Smooth Cycles, Hexatonic Systems, and the Analysis of Late-Romantic Triadic Progressions». *Music Analysis* 15, n.º 1 (1996): 9–40.
- . «Uncanny Resemblances: Tonal Signification in the Freudian Age». *Journal of the American Musicological Society* 52, n.º 2 (2004): 167–80.
- Dahlhaus, Carl. «Wagners Begriff der dichterisch-musikalischen Periode». En *Beiträge zur Geschichte der Oper*, editado por Walter Salmen, 179–94. Regensburg: Bosse, 1965.
- Darcy, Warren. *Wagner's «Das Rheingold»*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Fernández Shaw, Carlos. *El final de don Álvaro*. Madrid: Sociedad General de Autores Españoles, 1910.
- Ferreiro Carballo, David. «Conrado del Campo y la definición de una nueva identidad lírica española: *El final de don Álvaro* (1910–1911) y *La tragedia del beso* (1911–1915)». Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2019.
- Gollin, Edward y Alexander Rehdig, eds. *The Oxford Handbook of Neo-Riemannian Music Theories*. Nueva York: Oxford University Press, 2011.
- Hyer, Brian. «Tonal Intuitions in *Tristan und Isolde*». Tesis doctoral, Yale University, 1989.
- Janés Nadal, Alfonsina. *L'obra de Richard Wagner a Barcelona*. Barcelona: Publicacions de l'Institut Municipal d'Història, 1983.
- . «La obra de Richard Wagner en Cataluña». Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1974.
- López-Cano, Rubén. «Entre el giro lingüístico y el guiño hermenéutico: tópicos y competencia en la semiótica musical». *Revista Cuilcuilco* 9, n.º 25 (2002): 1–58.

- Lorenz, Alfred. *Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner*. Vols. 1–4. Berlín: Max Hesse, 1924, 1926, 1931 y 1933.
- McCreless, Patrick. *Wagner's «Siegfried»: Its Drama, History, and Music*. Ann Arbor, MI: UMI Research Press, 1982.
- McKay, Nicholas. «On Topics Today». *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 4, n.^{os} 1–2 (2007): 159–83.
- Mila, Massimo. *El arte de Verdi*. Madrid: Alianza, 1992.
- Mirka, Danuta, ed. *The Oxford Handbook on Topic Theory*. Nueva York: Oxford University Press, 2014.
- Ortiz de Urbina Sobrino, Paloma. «La recepción de Richard Wagner en Madrid (1900–1914)». Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2003.
- Saavedra y Ramírez de Baquedano, Ángel de [III Duque de Rivas]. *Don Álvaro o la fuerza del sino*. Madrid: Alianza, 2015.
- Sánchez de Andrés, Leticia. *Música para un ideal: Pensamiento y actividad musical del krausismo e institucionismo españoles (1854–1936)*. Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2009.
- Sánchez Sánchez, Víctor. «Resonancias tristanescas en la ópera española: Wagnerismo en las óperas de Conrado del Campo». *Anuario musical* 65, n.^o 10 (2010): 145–70.
- . *Verdi y España*. Madrid: Akal, 2014.
- Suárez García, José Ignacio. «Claves estéticas de la primera recepción de la teoría wagneriana en Madrid». *Journal of Music Criticism* 1 (2017): 1–15.
- . «Krausoinstitucionismo y wagnerismo». *Nasarre*, n.^o 25 (2009): 57–72.
- . «La recepción de la obra de Richard Wagner en Madrid entre 1861 y 1876». *Cuadernos de Música Iberoamericana* 10 (2005): 71–95.
- . «La recepción de la obra de Richard Wagner en Madrid entre 1877 y 1893». *Cuadernos de Música Iberoamericana* 14 (2008): 73–142.
- . «Temas wagnerianos usados por el humor gráfico para la sátira política en torno al Desastre del 98». *Revista de Musicología* 41, n.^o 1 (2018): 167–98.
- Turina Gómez, Joaquín. *Historia del Teatro Real*. Madrid: Alianza, 1997.
- Wagner, Richard. *Oper und Drama*. Leipzig: Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber, 1852.